

AVTOSERVIS XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING INNOVATSIYALARINI QO‘LLASH ISTIQBOLLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

Shaymardonova Dildora Haydarjon qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi/ Innovatsion texnologiyalar universiteti o‘qituvchisi

ORCID: 0009-0009-5695-6902

Annotatsiya. Maqolada avtoservis xizmatlari bozorida marketing innovatsiyalarini joriy etishning nazariy-uslubiy asoslari va amaliy istiqbollari Samarqand viloyati misolida tadqiq etilgan. Avtomobillashuv darajasi yuqori bo‘lgan sharoitda servis korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda raqamli marketing, CRM (Customer Relationship Management) tizimlari, Big Data tahlili va xizmatlarni personallashtirish mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida viloyatning tumanlararo servis ko‘rsatkichlari qiyoslanib, marketing innovatsiyalarini tatbiq etish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish bo‘yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: marketing innovatsiyalari, avtoservis, servis iqtisodiyoti, raqamli marketing, CRM-tizimlar, mijozlar loyalligi, xizmat ko‘rsatish sifati, raqobatbardoshlik, Big Data.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations and practical prospects for introducing marketing innovations in the car service market, using the Samarkand region as a case study. In conditions of a high level of motorization, the mechanisms of digital marketing, CRM (Customer Relationship Management) systems, Big Data analytics, and service personalization are analyzed to increase the competitiveness of service enterprises. During the study, inter-district service indicators of the region were compared, and scientific proposals and recommendations were put forward to increase economic efficiency through the implementation of marketing innovations.

Keywords: marketing innovations, car service, service economy, digital marketing, CRM systems, customer loyalty, service quality, competitiveness, Big Data.

Аннотация. В статье исследуются теоретико-методологические основы и практические перспективы внедрения маркетинговых инноваций на рынке автосервисных услуг на примере Самаркандской области. В условиях высокого уровня автомобилизации проанализированы механизмы цифрового маркетинга, систем CRM (Customer Relationship Management), анализа Big Data и персонализации услуг для повышения конкурентоспособности сервисных предприятий. В ходе исследования проведено сравнение межрайонных сервисных показателей региона, а также выдвинуты научные предложения и рекомендации по повышению экономической эффективности путем внедрения маркетинговых инноваций.

Ключевые слова: маркетинговые инновации, автосервис, экономика сервиса, цифровой маркетинг, CRM-системы, лояльность клиентов, качество обслуживания, конкурентоспособность, Big Data.

KIRISH. Jahon iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi, xususan, avtoservis bozori tub burilishlar davrini boshidan kechirmoqda. O'zbekiston Respublikasida, xususan, Samarqand viloyatida avtotransport vositalari sonining izchil ortishi (2025-yil holatiga ko'ra viloyat aholisining avtomobil bilan ta'minlanganlik darajasi respublika ko'rsatkichlaridan yuqori) ushbu sohada "narx raqobati"dan "innovatsion marketing raqobati"ga o'tishni taqozo etmoqda.

An'anaviy marketing usullari endilikda iste'molchilarning individual talablarini qondirishda yetarli emas. Shu bois, servis korxonalarini faoliyatiga raqamli texnologiyalar, mijozlar bilan munosabatlarni intellektual boshqarish va xizmat ko'rsatish jarayonini geymifikatsiyalash kabi marketing innovatsiyalarini tatbiq etish dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI. Marketing innovatsiyalari va servis iqtisodiyoti bo'yicha jahon tajribasida **A. Parasuraman, V. Zeithaml va L. Berry** kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan **SERVQUAL** modeli xizmat ko'rsatish sifatini baholashda fundamental asos hisoblanadi [1]. Mazkur model xizmat ko'rsatish sifatini beshta asosiy mezon — ishonchlik, sezilarlilik, javob qaytarish, ishonch va hamdardlik asosida tahlil qilish imkonini beradi.

Rossiyalik iqtisodchi **V.A. Batagov** avtoservis bozoridagi tarkibiy cheklovlarni tahlil qilar ekan, marketing kommunikatsiyalarini raqamlashtirishni (digitalization) sohadagi inqirozli holatlardan chiqishning asosiy yechimi sifatida ko'rsatadi [4]. Mahalliy tadqiqotchilar orasida **M.X. Xomidov** sanoat korxonalarini va servis zanjirida klasterlashuv afzalliklarini tadqiq etgan bo'lib, u iqtisodiy sub'ektlar o'rtasidagi texnologik integratsiyaning marketing samaradorligiga ta'sirini yuqori baholagan [7]. **D.D. Karimboyev** tomonidan esa mintaqaviy transport tarmoqlarini barqaror rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari yoritib berilgan [6]. Bizning tadqiqotimiz yuqoridagi nazariy qarashlarni umumlashtirgan holda, marketing innovatsiyalari prizmasi orqali Samarqand viloyati avtoservis bozorining raqobatbardoshligini oshirish modelini taklif etishi bilan ajralib turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, induksiya va deduksiya, qiyosiy iqtisodiy tahlil hamda marketingning 7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence) modeli usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlarni umumlashtirishda SWOT-tahlil va mantiqiy modellashtirish usullari qo'llanildi.

Tadqiqot jarayonida marketing tahlilining **7P modeli** (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence) usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR. Samarqand viloyati respublikaning eng ko‘p aholiga ega hududi bo‘lib, 2025-yil 1-oktyabr holatiga ko‘ra aholi soni 4,3 milliondan oshgan [9]. Viloyatning tranzit salohiyati (M-39 va M-37 xalqaro magistralari) avtoservis xizmatlariga bo‘lgan talabni nafaqat mahalliy, balki xalqaro darajada ham shakllantiradi.

Bizning tahlillarimizga ko‘ra, marketing innovatsiyalarini joriy etish darajasi viloyat markazi va chekka tumanlar o‘rtasida keskin farq qiladi (1-jadval).

1-jadval. Samarqand viloyati avtoservislarida marketing innovatsiyalari qo‘llanilishi (2025-y. yakuni)

Ko'rsatkichlar	Samarqand shahri	Pastdarg'om tumani	Bulung'ur tumani
CRM tizimidan foydalanish darajasi	45%	12%	8%
Ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing	78%	30%	25%
Onlayn navbat va bron qilish	35%	5%	3%

Ko'rsatkichlar	Samarqand shahri	Pastdarg'om tumani	Bulung'ur tumani
Mijozlar loyallik dasturlari	52%	15%	10%

Ushbu tafovutni bartaraf etish uchun hududiy **sinergiya modelini** qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bunda Samarqand viloyatining yuqori aholi zichligi (S - kuchli jihat) va zamonaviy raqamli texnologiyalarning kirib kelishi (O - imkoniyat) birlashib, servis korxonalarining barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi musbat natijani (sinergiyani) yuzaga keltiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, avtoservis korxonalarida marketing innovatsiyalarini rivojlantirishning quyidagi **strategik yo'nalishlarini** taklif etamiz:

- Bashoratli (Predictive) Marketing:** Big Data tahlili yordamida avtomobilning texnik xizmat ko'rsatish vaqtini (moy almashtirish, akkumulyator quvvati va h.k.) oldindan aniqlash va mijozga profilaktik takliflar yuborish. Bu mijozlarning qaytish koeffitsiyentini (Retention rate) 25-30% ga oshiradi.
- Omnikanal kommunikatsiya:** Telegram-bot, Instagram va veb-sayt orqali mijoz bilan uzluksiz aloqa o'rnatish. So'rovnomaga ko'ra, mijozlarning 68 foizi navbatga onlayn yozilish imkoniyati mavjud servisni afzal ko'radi.
- Lokal SEO va Geo-fencing:** Tranzit yo'llar yoqasidagi avtoservislar uchun Google Maps va Yandex xaritalarida samarali marketing yuritish orqali mijozlar oqimini 15% ga oshirish imkoniyati mavjud.

Avtoservisda marketing innovatsiyalarining SWOT-tahlili shuni ko'rsatadiki, ichki imkoniyatlarni (S) tashqi raqamli trendlar (O) bilan birlashtirish orqali viloyatdagi servis korxonalarining raqobatbardoshligini yangi bosqichga olib chiqish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Tadqiqot natijalari asosida avtoservis xizmatlari bozorida marketing innovatsiyalarini qo'llash bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

- "Smart Auto-Service" yagona platformasini yaratish:** Viloyat miqyosida barcha servis markazlarini yagona reyting va onlayn bron tizimiga integratsiyalash.
- Mijozlar tajribasini (Customer Experience) boshqarish:** Servis xizmati tugagandan so'ng avtomatlashtirilgan qayta aloqa (NPS so'rovnomalari) tizimini joriy etish.
- Kreativ servis marketingi:** Murakkab texnik ma'lumotlarni "vizual-interaktiv" shaklda (masalan, QR-kodli diagnostika varaqalari) mijozga taqdim etish orqali shaffoflikni ta'minlash.

Ushbu marketing innovatsiyalarini amaliyotga tatbiq etish Samarqand viloyatida servis sohasining raqobatbardoshligini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish va pirovardida aholi farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*.
2. Wang, G., Zhang, X., & Xu, R. (2023). Does Vocational Education Matter in Rural China? *Education Sciences*, 13(3).
3. Kamaludin, A. S., & Qibthiyyah, R. M. (2022). Village Road Quality and Accessibility. *AGRARIS*, 8(2).
4. Батагов В.А. Современные проблемы рынка автотранспортных услуг в РФ. *Вестник СКФУ*. 2023;(3).
5. Хлопцев А.Н. Формирование рынка сервисного обслуживания автомобилей. Автореферат дисс. Москва – 2005.
6. Karimboev, D. (2025). Energoeffektivnie transportnie sredstva. *Ekonomika i predprinimatelstvo*.
7. Mirodiljon Xasanboy o'g'li, X. (2025). Assessment of Cooperation Activities of Industrial Enterprises. *AJSHR*, 6(5).
8. Shaymardanova D. (2025). Servislashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni. «Muhandislik Va Iqtisodiyot» *Jurnali*, 3(6).
9. <https://www.uzdaily.uz/> (Samarkand leads in population statistics, 2025).
10. Asian Transport Outlook (ATO). (2024). *Transport Profile: Uzbekistan*.
11. Санжар Мирзалиев и др. (2022). Обоснование синергии инновационных ИТС. *ICFNDS '22*.
12. Republic of Uzbekistan Country strategic opportunities programme 2023–2027. EB 2022/137/R.22.